

"MINI QUYOSH-SHAMOL STANSIYALARI YORDAMIDA XONADONLARNING ENERGETIK MUSTAQILLIGINI TA'MINLASH IMKONIYATLARI"

dots. Q. Umarov

magistr J.A.G'aybullayev

(Namangan davlat texnika universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17406147>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mini quyosh-shamol stansiyalari yordamida xonadonlarning energetik mustaqilligini ta'minlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada shamol-quyosh gibrid elektr stansiyalar haqida yoritilgan. Gibrid stansiyaning ish jarayonlari va qanda holatda gibrid stansiya qurish mumkinligi va aholi extiyojiga qarab turli quvvatlarda shamol-quyosh gibrid elektr stansiyalarni o'rnatish mumkinligi to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: mini quyosh-shamol stansiyalari, barqaror energiya, energetik mustaqillik, quyosh panellari, shamol generatorlari, yashil texnologiyalar.

Kirish

Hozirgi kunda energetik mustaqillik va barqaror energiya manbalaridan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy energiya manbalari – gaz, ko'mir va neftdan foydalanish ekologik muammolarni kuchaytirib, tabiiy resurslarning kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan mini quyosh-shamol stansiyalaridan foydalanish global va mahalliy miqyosda ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamiz quyosh energiyasi resurslariga boy hudud hisoblanadi. Yurtimizda yil davomida quyoshli kunlar 290-310 kunning tashkil etadi. Ushbu energiyaning yalpi potentsiali 50 milliard 973 million tonna neft ekvivalentiga teng.

Mini quyosh-shamol stansiyalari quyosh panellari va shamol generatorlarini birlashtirib, xonadonlarning energiyaga bo'lgan ehtiyojini mustaqil ta'minlashga imkon beradi. Bunday tizimlar ayniqsa, markaziy elektr tarmoqlariga ulanish imkoniyati cheklangan hududlarda samarali yechim bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ular uzoq muddatli iqtisodiy foyda va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. O'zgaruvchan tok manbalaridan (generatorlardan) kuchlanish transformatorlar yordamida o'zgarmas tokka aylanadi. Iste'molchilarga etkazib beriladigan kuchlanish ham transformatsiyalash natijasida kerakli bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanishga aylantiriladi. Ushbu maqolada mini quyosh-shamol stansiyalarining texnik xususiyatlari, ularning samaradorligi, iqtisodiy jihatlari va amaliy qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, bunday tizimlarning afzalliklari va ularni kengroq joriy etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Mamlakatimizda foydalanish mumkin bo'lgan muqobil energiya manbaalaridan yana biri shamol energiyasi hisoblanadi. O'zbekistonda yer yuzasiga yaqin, ya'ni 10 metr balandlikkacha atmosferada shamol energiyasining texnik potentsiali ancha yuqori. Bunda shamol uzluksiz esadigan ochiq tekisliklar, havo oqimi tezlashib o'tadigan tog'lar oraliqlari, botiqlar, mahalliy omillar tufayli hosil bo'ladigan shamollar hisobga olinmagan. Agar shamol resurslari aniq va to'liq o'rganilsa, uning quvvati 20-30 mlrd kVt dan oshadi. Masalan, Namanganda shamolining kuchi 3.5-4 m/s.ga etadi. O'zbekistonda shamol resurslaridan hamda quyosh energiyasidan unumli foydalanilsa, elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojning qisman ham shamoldan va quyoshdan energiyasi yordamida qondirish mumkin. Biroq, olimlar sanoat va xususiy sektorda ularni integratsiyalashgan ya'ni birgalikda foydalanish, bu energetik resurslardan alohida

foydalanishga qaraganda ancha samarali ekanligi haqida xulosa qilishdi. Bunday fikrlarga asoslanib, shamol va quyoshli gibrid elektr stansiyalarini yaratish g'oyasi. Ehtimol siz allaqachon tushunib turganizdek, shamol va quyosh energiyasidan energiya oluvchi sifatida foydalanish. Zamonaviy shamol-quyosh inshootlarini yaratish uchun nafaqat moliyaviy va moddiy xarajatlarni talab qilish kerak, balki ilmiy-texnikaviy rejani ishlab chiqish zarur. Quyosh va shamol energetikasi elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun birgalikda foydalanilganda, tizim yanada ishonchli bo'ladi. Quyosh modullaridan farqli o'laroq, shamol generatorlari arzon elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Ushbu energiya tizimlarida birlamchi manbalardan olingan energiyani to'plash ularning 12 yoki 24 voltli kuchlanishli batareyalarda xosil bo'ladi. Bundan tashqari, statsionar batareyalardan bu to'g'ridan-to'g'ri oqim inverter yordamida elektr energiyasining 220V kuchlanishli va 50Hz chastotasiga aylantiriladi.

Xududlarda yashayotgan axolining energiya ist'molini o'rgangan holda biz quyidagicha gibrid elektr stansiyani qurish mumkin ekanligini o'rganib chiqdik. Agarda aholilar yuklamasi 7 kVt ni tashkil etsa ushbu hududda Gibrid elektr stansiyani qurish talab etiladi.

Bunda

- quyoshfotoelektr qurilmasidan 5 kVt,
- shamol generatoridan 2 kVt olishimiz kerak bo'ladi.

Ushbu hududlar uchun Quyosh va Shamol-gibrid elektr stansiyasining qo'llanilishi, aholi yashash hududlaridagi energiya iste'molchilarining 70% ini quyosh fotoelektr stansiyalari yordamida, 30% ini esa shamol energetik stansiyalari orqali ta'minlash ko'zda tutildi.

Bu elektr stansiya uchun

- 2 ta 2.5 kVt li quyosh fotoelektr o'zgartkichi, (CH400-60P markali)
- 1 ta 2 kVt li shamol generatorlari, (WINDER T 20 markali) o'rnatilish loyihasi qilingan.

Quyosh fotoelektr o'zgartkichida 2.5 kVt energiya olish uchun 400 Vattli panellardan 6 tasini parallel ulash orqali yetarli quvvat olinadi va bu panellar bir joyga bir-biriga yaqin qilinib, quyosh fotoelektr qurilmasi qilib yig'iladi.

Gibrid elektr stantsiyalarining afzalliklari:

Afzalliklari :

- Barcha ob-havo sharoitlarida ishlashi
- Iste'molchilarga minimal miqdorda elektr ta'minotining barqarorligi.
- Avtonom elektr tizimida chiqish kuchlanishining barqarorligini ta'minlash.
- Tarmoqda uzilishlar va kuchlanishning yo'qligi.
- Hozirgi talablar asosida elektr tarmog'ingizni yangilash imkoniyati.
- Atrof - muhitni muhofaza qilish uchun ekologik standartlarni ta'minlash.
- Stantsiyaning uzoq umr ko'rishi, taxminan 10-15 yil.
- Ishlab chiqaruvchi qurilmalarining ortiqcha ishlashi orqali iste'molchilarni uzluksiz va sifatli energiya bilan ta'minlash;
- Turli energiya manbalarining ish rejimlarini optimallashtirish hisobiga yuqori samaradorlikka erishiladi;
- Avtomatik uzatish tizimining (AUT) mavjudligi elektr energiyasi iste'molchilarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash, shuningdek, zarur hollarda o'rnatilgan quvvatni boshqa elektr energiyasi manbalari bilan parallel ishlash imkonini beradi;
- Bir necha o'zga yetishi mumkin bo'lgan texnik xizmat ko'rsatmasdan uzoq xizmat qilish muddati.

Xulosa

Mini quyosh-shamol stansiyalari yordamida xonadonlarning energetik mustaqilligini ta'minlash – barqaror, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu tizimlar elektr energiyasining uzluksiz ta'minotini ta'minlash bilan birga, an'anaviy energiya manbalariga bog'liqlikni kamaytiradi va uzoq muddatda xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu tizimlarning keng joriy etilishi uchun texnik infratuzilmani rivojlantirish, dastlabki investitsiyalarni kamaytirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Mini quyosh-shamol stansiyalarining rivojlanishi kelajakda barqaror energiya tizimlarini yaratishga va energiyaga bo'lgan talabni ekologik xavfsiz shaklda qondirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Школа потребителей генераторов. URL: <https://skatpower.ru/school-of-consumer>.
2. Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года. Распоряжение Правительства РФ № 1523-р от 09.06. 2020 г.
3. Мобильные ветро-солнечные гибридные электростанции мощностью от 3 до 12 кВт с резервным ДГУ. URL: <http://cs3.a5.ru/media/45/7a/25/457a25dde268a7b2bd02395659a3386f.pdf>.
4. Mobile hybrid wind and solar power plant. URL: <https://mobismart.ca/mobisun-mobile-solar-generators>.
5. Григораш О.В., Кривошей А.А., Смык В.В. Автономные гибридные электростанции // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского

государственного аграрного университета. 2016. № 124. С. 1441–1452. DOI: 10.21515/1990-4665-124-095

6. Ветро-солнечный генератор и его характеристики / Я.М. Кашин, Л.Е. Копелевич, И.Б. Самородов и др. // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2019. № 6. С. 201–214.

7. O‘zbekiston qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishning milliy strategiy asini ishlab chiqish bo‘yicha umumiy tadqiqotlar. BMTTD loyihasi hisoboti. - Toshkent, 2016.

8. Technical data sheet Uni-Solar. URL: http://www.uni-solar.com/wp-content/uploads/2011/11/PB_ePVL_Technical_Data_Sheet_EN_-AA6-3624-04.pdf.

9. Man-Portable Solar Solutions. URL: <https://www.powerfilmsolar.com/markets/government-dod-solutions/man-portable>.

10. Modelling and Optimising the Value of a Hybrid Solar-Wind System / A. Nair, K. Murali, S.P. Anbuudayasankar, C.V. Arjunan // IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2017.

